

районах (Турткульский, Элликалинский, Берунийский, Амударьинский) глубина их залегания, как правило, изменяется в пределах 1,3–2,6 м, при средней минерализации 2,4–3,1 г/л. Минимальные значения глубины (наиболее близкое залегание) наблюдаются в весенне-летний период (апрель–август), что связано с влиянием оросительных и промывных мероприятий.

В северных и периферийных районах (Шуманайский, Канлыкульский, Кунградский, Караузьякский, Тахтакупырский) отмечается более широкий диапазон колебаний уровня грунтовых вод — от 1,6 до 4,8 м, при средней минерализации 2,5–3,1 г/л. Для этих территорий характерна значительная сезонная и межгодовая изменчивость, обусловленная особенностями водоснабжения и дренированности.

Особое положение занимает Муйнакский район, где глубина залегания грунтовых вод достигает 5,2–7,4 м, а минерализация является наиболее высокой и составляет в среднем около 6,0 г/л, что связано с удаленностью от источников пресного питания и усиленными процессами испарения.

В остальных районах (Нукусский, Кегейлийский, Чимбайский, Бузатауский) глубина грунтовых вод варьирует в пределах 1,7–4,8 м, при средней минерализации 2,3–3,3 г/л, что указывает на умеренно неблагоприятные гидрогеологические условия.

В целом по Республике Каракалпакстан за рассматриваемый период глубина грунтовых вод изменялась в пределах 1,85–3,57 м, при средней минерализации около 3,0 г/л. В течение года наблюдаются сезонные колебания уровня грунтовых вод, с минимальными глубинами в весенне-летний период и относительным понижением в осенне-зимний период.

Выводы Установлено, что гидрогеологические условия орошаемых территорий Республики Каракалпакстан характеризуются слабой естественной дренированностью, что способствует накоплению грунтовых вод и формированию неблагоприятного водно-солевого режима. Выявлено, что глубина залегания грунтовых вод на большей части территории варьирует в пределах 1,3–3,5 м, при этом значительные площади характеризуются критически близким уровнем менее 1,5 м.

Установлено, что минерализация грунтовых вод в основном находится в пределах 1–3 г/л, однако в отдельных районах достигает 5 г/л и более, что существенно усиливает процессы вторичного засоления.

Выявлено, что грунтовые воды могут обеспечивать до 60–80% водопотребления сельскохозяйственных культур, одновременно являясь основным источником поступления солей в почву.

Использованная литература

1. Ковда В.А. Основы учения о почвах. – М.: Наука, 1981. – 448 с.
2. Чембарисов Э.И., Хожамуратова Р.Т. Гидроэкологический мониторинг подземных вод Южного Приаралья. – Ташкент: ГИДРОИНГЕО, 2008. – С. 38–39.
3. Ходжибаев Н.Н. Гидрогеология дельты Амударьи. – Ташкент: Фан, 1970. – 220 с.
4. Широкова Е.А. и др. Влияние грунтовых вод на водопотребление сельскохозяйственных культур. – Ташкент: САНИИРИ, 2005. – 145 с.
5. Жадин В.И., Ильина В.Я. Гидроэкология внутренних водоемов. – М.: Высшая школа, 1991. – 320 с.

Muradov Sh.O., Yuldoshova Z.O.

Atrof-muhit va tabiatni muhofaza qilish texnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti,

Toshkent, O‘zbekiston, zarina-y1996@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20230072>

G‘ARBIY ZARAFSHON TIZMASI SUV RESURSLARINI BAHOLASH

Annotatsiya. Maqolada G‘arbiy Zarafshon tizmasi tog‘larida shakllanadigan suv resurslari, ularning hosil bo‘lish qonuniyatlari va hozirgi holati tahlil qilingan. Shuningdek, suv resurslaridan oqilona foydalanish hamda ularni baholash masalalari yoritilgan. Tadqiqot natijalari asosida hududda suv tanqisligi xavfi ortib borayotganligi va ularni samarali boshqarish zarurligi takidlangan.

Kalit so‘zlar: Zarafshon tizmasi, suv resurslari, soylar, gidrologiya, baholash.

Мурадов Ш.А., Юлдошова З.О.

Научно-исследовательский институт технологий охраны окружающей среды и природы,
Ташкент, Узбекистан, zarina-y1996@mail.ru

ОЦЕНКА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ЗАПАДНОГО ЗАРАФШАНСКОГО ХРЕБТА

Аннотация. В статье анализируются водные ресурсы, сформировавшиеся в горах Западного Зарафшанского хребта, закономерности их образования и текущее состояние. Также освещены вопросы рационального использования и оценки водных ресурсов. На основе результатов исследования подчеркнуто, что в регионе возрастает риск дефицита водных ресурсов и существует необходимость их эффективного управления.

Ключевые слова: Зарафшанский хребет, водные ресурсы, ручьи, гидрология, оценка.

Muradov Sh.O., Yuldoshova Z.O.

Scientific Research Institute of Environmental and Nature Protection Technologies, Tashkent,
Uzbekistan, zarina-y1996@mail.ru

WATER RESOURCES FORMED IN THE MOUNTAINS OF THE WESTERN ZARAFSHAN RANGE AND THEIR INTEGRATED MANAGEMENT

Annotation. The article analyzes the water resources formed in the mountains of the Western Zarafshan Range, the laws of their formation and their current state. It also covers the issues of rational use of water resources and their assessment. Based on the results of the study, it is emphasized that the risk of water shortage in the region is increasing and the need for their effective management is emphasized.

Keywords: Zarafshan Range, water resources, streams, hydrology, assessment.

Kirish. Ma'lumki, G'arbiy Zarafshon tizmasi Zarafshon tizmasining g'arbiy davomi hisoblangan Chaqilkalon, Qoratepa, Ziyoviddin-Zirabuloq tog'larini o'z ichiga oladi. Ushbu tog'lar o'zining geologik, tabiiy geografik va gidrologik sharoitiga ko'ra rivojlanganligi bilan alohida ajralib turadi [1]. G'arbiy Zarafshon tizmasi Markaziy Osiyodagi muhim tog' tizimlaridan biri bo'lib, u yerda shakllanadigan suv resurslari Zarafshon vodiysi va unga tutash hududlarning suv ta'minotida asosiy rol o'ynaydi. Hududdagi daryo va soylar asosan qor, yomg'ir va qisman muzliklar hisobiga to'yinishga ega. So'nggi yillarda iqlim o'zgarishi, suvdan noto'g'ri foydalanish va antropogen omillar natijasida suv resurslari kamayib bormoqda. Shu sababli integrallashgan boshqaruv masalasi dolzarb hisoblanadi.

G'arbiy Zarafshon tizmasi tog'lari geografik sharoitining o'ziga xos noyob xususiyatlarini o'rganish bilan Q.Z.Zokirov, Z.M.Akramov, P.B.Baratov, L.A.Alibekov va boshqalar shug'ullanganlar [1]. Bevosita ularning suv resurslarini o'rganishga qaratilgan tadqiqotlar V.L.Shuls, O.P.SHeglova, L.N.Babushkin, V.A.Bugayev, A.M.Ovchinnikov, N.K.Lukina, V.YE.Chublar tomonidan amalga oshirilgan. Hozirgi kunda mazkur yo'nalishdagi tadqiqotlar E.I.Chembarisov, B.K.Sdarev, F.X.Xikmatov, L.M.Karandayeva, B.D.Salimova, S.A.Xaydarov va boshqa yosh olimlar tomonidan davom ettirilmoqda [1, 6].

Tadqiqot ishining asosiy maqsadi, G'arbiy Zarafshon tizmasi tog'larida shakllanadigan suv resurslarini baholash masalalarini ko'rib chiqishdan iborat.

Ishning tadqiqot obyekti sifatida G'arbiy Zarafshon tizmasidagi Chaqilkalon, Qoratepa, Ziyoviddin-Zirabuloq tog'laridan oqib tushadigan Urgutsoy, Amonqo'tonsoy, Oqdaryo, Sazag'onsoylar tanlab olindi.

Asosiy natijalar va ularni muhokamasi. G'arbiy Zarafshon tizmasi tog'laridan 40 ga yaqin katta kichik soylar mavjud bo'lib, ushbu soylar Zarafshon daryosiga o'z suvini quymaydi. Chaqilkalon, Qoratepa, Zirabuloq va Ziyoviddin tog'laridan bir qancha soylar oqib tushadi [3, 4]. Bu soylarning eng muhimlari Amonqo'tonsoy, Urgutsoy, Kamangaransoy, Og'aliqsoy, Sazangansoy, Tegirmansoy va boshqalardir. Ushbu soylar o'ziga xos gidrologik rejimga ega [3, 6]. Bu o'ziga xoslik hududning orografiyasi bilan chambarchas bog'liqdir.

Hududdagi soylarning suv resurslari asosan qor erishi (50–60%), yomg'ir suvlari (20–30%) va yer osti suvlari (10–20%) hisobiga shakllanadi. Soylarning maksimal oqim asosan aprel–iyun oylariga to'g'ri kelsa, minimal oqim esa qish oylarida kuzatiladi. Urgutsoy va Amonqotonsoylar oqimning katta qismi mavsumiy nisbatan barqaror oqimga ega bo'lsa, Tegirmonsoy va Sazaqonsoy ko'proq

beqaror xarakterga ega [4, 6].

Ta’kidlash lozimki, havzalarining tog‘li qismi, aniqrog‘i suv to‘plash maydonlarining eng kichik qiymatlari Urgutsoy (Urgut sh.) ga to‘g‘ri kelsa, eng katta suv to‘plash maydoni esa 70,9 km² ga teng bo‘lib, Oqdaryoga tegishlidir (1-jadval).

1-jadval

G‘arbiy Zarafshon tizmasi tog‘laridan oqib tushadigan kichik daryolarning o‘rtacha ko‘p yillik oqim ko‘rsatkichlari [4, 5, 6]

Daryo - post	F, km ²	H, km	Q, m ³ /s	W, 10 ⁶ m ³	M, l/s km ²	h, mm
Urgut - Urgut sh.	25,1	1,710	0,402	12,7	16,0	504
Amonqo‘ton - Amonqo‘ton q.	57,8	1,601	0,951	30,0	16,5	518
Oqdaryo - Og‘aliq q.	70,9	1,384	1,070	33,7	15,1	475
Sazag‘onsoy - Sazag‘on q.	26,8	1,456	0,381	12,0	14,2	448
Jami:	180,6	-	2,804	88,4	15,5	486

Yuqoridagi jadval ma’lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, G‘arbiy Zarafshon tizmasi tog‘laridan oqib tushadigan kichik daryolar va soylar orasida o‘rtacha ko‘p yillik suv sarflari va yillik oqim hajmi bo‘yicha Oqdaryo va Amonqo‘tonsoy alohida ajralib turadi. Oqim moduli va oqim qatlamining eng katta qiymatlari Amonqo‘tonsoy va Urgutsoyga to‘g‘ri keladi.

Yuqorida keltirilgan jadvalda G‘arbiy Zarafshon tizmasi tog‘laridan oqib tushadigan kichik daryolar va soylarning o‘rtacha ko‘p yillik oqim ko‘rsatkichlari qayd etildi. G‘arbiy Zarafshon tizmasi tog‘laridan yiliga o‘rtacha 88 mln.m³ suv hosil bo‘ladi. Hosil bo‘lgan suv miqdori yil davomida oylar bo‘yicha bir hil taqsimlanmaydi. Quyida G‘arbiy Zarafshon tizmasi tog‘laridan oqib tushadigan kichik daryolar va soylar oqimining yil davomida oylar bo‘yicha taqsimlanishini o‘rtacha ko‘p yillik (1980-2020 yy.) ma’lumotlar asosida tahlil qilindi (1-rasm).

Ushbu grafikdan ko‘rinib turibdiki, G‘arbiy Zarafshon tizmasi tog‘laridan oqib tushadigan kichik daryolar va soylar oqimining asosiy qismi bahor oylariga to‘g‘ri keladi. Bunday bo‘lishining asosiy sababi, ushbu daryolar va soylar mavsumiy qor hamda yomg‘ir suvlaridan to‘yinadi [5, 6]. Oqdaryo bilan Sazag‘onsoyda yil davomida eng katta suv miqdori mart oyida (7,63-3,402 mln.m³) oqib o‘tsa, eng kichik qiymati esa sentabr oyiga (0,428-0,073 mln.m³) to‘g‘ri keladi. Bu ikki soyda noyabr oyidan boshlab yana suv ko‘paya boradi.

1-rasm. Daryo va soylar oqimining yil davomida oylar bo‘yicha taqsimlanishi

Amonqo‘tonsoy va Urgutsoydan yil davomida oqib o‘tadigan suv miqdorining eng katta qiymati aprel oyida kuzatilgan. Aprel oyida Amonqo‘tonsoydan 6,156 mln.m³, Urgutsoydan esa 2,799 mln.m³ suv oqib o‘tgan. Bu qiymatlar yilning boshqa oylariga nisbatan ancha ko‘pdir.

Ko‘rinib turibdiki, o‘rganilgan G‘arbiy Zarafshon tizmasi tog‘laridan oqib tushadigan kichik daryolar va soylar oqimining asosiy qismi mart, aprel, may oylarida kuzatilib, bu davrda yillik oqimning 55-70% qismi oqib o‘tadi. Demak, kelajakda, o‘rganilgan daryolar va soylarda kichik suv omborlari qurib, ularning suv resurslaridan yanada samarali tejamkorlik bilan foydalanishning katta

imkoniyatlari mavjud. G‘arbiy Zarafshon tizmasida shakllanadigan suv resurslari hududning iqtisodiy va ekologik barqarorligida muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Баратов П.Х., Маматқулов М.М., Рафиқов А.А. Ўрта Осиё табиий географияси. – Тошкент: Ўқитувчи, 2002. -336 б.
2. Царёв Б.К., Карандаева Л.М. Информационные показатели карт температуры и осадков в бассейне реки Зеравшан // Тр. НИГМИ. – Ташкент, 2007. – Вып. 8(253). – С. 93-100.
3. Чуб В.Е. Изменение климата и его влияние на гидрометеорологические процессы, агроклиматические и водные ресурсы Республики Узбекистан.-Ташкент: «VORIS NASHRIYOT» MChJ, 2007. -133 с.
4. Шульц В.Л. Реки Средней Азии.-Л.: Гидрометеиздат, 1965. -692 с.
5. Щеглова О.П. Питание рек Средней Азии, – Ташкент: Изд-во СаГУ, 1960. – 243с.
6. Хикматов Ф.Х., ва бошқалар. Зарафшон дарёси ҳавзасининг гидрометеорологик шароити ва сув ресурслари. -Тошкент: «Fan va texnologiya», 2016. -276 б.

Пиримова С.К., Эрлапасов Н.Б., Хикматов Ф.

Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент, Ўзбекистон.

E-mail: sarafrozpirimova@gmail.com

СУВ ОМБОРЛАРИ ЮЗАСИДАНДАН БУҒЛАНИШ ҚАТЛАМИНИ ETO CALCULATOR ДАСТУРИДА БАҲОЛАШ

Аннотация. Мақола арид ҳудудда жойлашган Тўдақўл сув омбори юзасидан бўладиган бугланиш қатламини замонавий ҳисоблаш усуллари ёрдамида аниқлаш масалаларига бағишланган. Шу мақсадда мавзуга оид адабиётларда келтирилган илмий маълумотлар ўрганилган ва таҳлил қилинган. Тадқиқотни амалга оширишда «Бухоро» метеостанцияси маълумотларидан фойдаланилган. Кунлик бугланиш қатламлари ETo calculator дастури орқали аниқланган. Шу асосда уларнинг ойлик ҳамда йиллик миқдорлари ҳисобланган.

Калит сўзлар: Тўдақўл сув омбори, ҳаво ҳарорати, шамол тезлиги, нисбий намлик, қуёш радиацияси, бугланиш қатлами, ETo calculator, баҳолаш.

Пиримова С.К., Эрлапасов Н.Б., Хикматов Ф.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкент, Узбекистан

E-mail: sarafrozpirimova@gmail.com, erlapasov88@mail.ru, hikmatov_f@mail.ru

ОЦЕНКА СЛОЯ ИСПАРЕНИЯ С ПОВЕРХНОСТИ ВОДОХРАНИЛИЩ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ ETO CALCULATOR

Аннотация. Статья посвящена вопросам определения слоя испарения с поверхности Тудакульского водохранилища, расположенного в аридной зоне, с использованием современных методов расчёта. С этой целью были изучены и проанализированы научные материалы, представленные в литературных источниках по данной тематике. При проведении исследования использованы данные метеостанции «Бухара». Суточные слои испарения был определён с помощью программы ETo calculator. На их основе были рассчитаны месячные и годовые значения слоя испарения.

Ключевые слова: Тудакульское водохранилище, температура воздуха, скорость ветра, относительная влажность, солнечная радиация, слой испарения, ETo calculator, оценка.

Pirimova S., Erlapasov N., Xikmatov F.

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek. Tashkent, Uzbekistan.

E-mail: sarafrozpirimova@gmail.com, erlapasov88@mail.ru, hikmatov_f@mail.ru

ASSESSMENT OF EVAPORATION LAYER FROM RESERVOIR SURFACES USING THE ETO CALCULATOR SOFTWARE

Abstract. This article examines the determination of the evaporation depth from the surface of the Tudakul Reservoir, located in an arid zone, using modern calculation methods. For this purpose,